

UGAM KANALI VA UNDAGI GIDROTEXNIKA INSHOOTLARINING HOZIRGI KUNDAGI TEXNIK HOLATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6535404>

Qodirov O

t.f.n dots

Norquziyev F.Z

magistrant

“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti

Annotatsiya: Ugam kanali Toshkent viloyatining shimoliy qismida, Bo'stonliq tumanida joylashgan. Ugam kanali Bo'stonliq tumani qishloq xo'jaligi uchun xizmat qiladi. Ugam daryosining o'ng qirg'og'ida Xo'jakent qishlog'i markazidan sakkiz km uzoqlikda Ugam kanaliga suv oluvchi Xo'jakent suv olish inshooti joylashgan. Quyida ushbu kanal va undagi gidrotexnika inshootlarining hozirgi kundagi texnik holati haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlari: “Ugam daryosi”, “Ugam kanali”, gidrotexnika inshootlari, dyukker, suv olish inshooti, suv sarfi, to'g'onli suv olish, beton qoplama, zatvor, cho'kindilar.

KIRISH

Ugam daryosi Qozog'iston va O'zbekiston Respublikasidagi tog' daryosi bo'lib, Chirchiq daryosining eng katta o'ng irmog'i hisoblanadi. O'zbekiston hududida Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida, Qozog'iston hududida esa Tolebi va Qizigurst tumanlarida joylashgan. Hidrografik jihatdan Ugam daryosi havzasi chirchiq daryosi havzasiga tegishli. Bu esa o'z navbatida Sirdaryo havzasining ajralmas qismi hisoblanadi. Daryo asosan qar suvlaridan qisman yomg'ir suvlaridan to'yinadi. Manbalar Ugam tizmasining tepasida janubiy Qozog'istonning Tolebi tumanida O'zbekiston bilan chegaraga yaqin joyda joylashgan. Ugam bir nechta

irmoqlarning birlashishidan hosil bo'ladi va Chorvoq GES ining quyi oqimida Chirchiq daryosiga quyiladi. Uning chap qirg'og'ida Chorvoq qishlog'i, o'ng qirg'og'ida esa Xo'jakent qishlog'i joylashgan. Ugam daryosi oqimining maksimal suv sarfi may, iyun, iyul oylariga to'g'ri kelib, minimal suv sarfi esa dekabr, yanvar, fevral oylarida kuzatiladi. Mart oyining o'rtalarida asosan quyi qatlamdagi qar qatlamlari erishi va yomg'ir suvlari natijasida suv sarfi sezilarli darajada o'zgaradi. Ugam daryosining o'rtacha eng kam oqimi 5-6 m^3/c tashkil qiladi. Shu bilan birga sutkalik eng kam oqim 1981-yil 3-martda kuzatilgan va suv sarfi 2.5 m^3/c gacha tushib ketgan. O'zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya xizmatining ma'lumotlariga ko'ra Ugam daryosida maksimal suv sarfi kuchli yomg'ir yog'ishi va qar suvlarining erishi natijasida 1959-yil 8-aprelda kuzatilgan bo'lib, Suv sarfi 347 m^3/c ni tashkil qilgan. Ugam daryosi quyidagi ko'rsatkichlarga ega:

- Daryoning dengiz sathidan o'rtacha balandligi 1944 m
- 2002-2017-yillargacha daryoning o'rtacha suv sarfi $Q=22.1 \text{ m}^3/\text{c}$
- Suv yig'ish maydoni 888 km^2 ga ega
- uzunligi 68.5 km

Ugam kanali Toshkent viloyatining shimoliy qismida, Bo'stonliq tumanida joylashgan. Ugam kanali Bo'stonliq tumani qishloq xo'jaligi uchun xizmat qiladi. Ugam daryosining o'ng qirg'og'ida, Xo'jakent qishlog'i markazidan sakkiz km uzoqlikda, Ugam kanaliga suv oluvchi Xo'jakent suv olish inshooti joylashgan va shu inshoot orqali kanalga suv oladi. Ushbu inshoot 1952-yilda foydalanishga topshirilgan. Ugam kanalining uzunligi 19.7 km, sug'orish tarmoqlarining uzunligi 31.5 km, o'rtacha suv sarfi $Q=2 \text{ m}^3/\text{s}$ ni tashkil etib bir nechta fermer xo'jaliklariga xizmat qiladi. Ya'ni 980 ra sug'oriladigan yer maydonlarini suv bilan ta'minlaydi.

Kanalga suv olish joyi

Kanalda yigirmaga yaqin suv oluvchi inshootlar, oltita akveduk kabi gidrotexnika inshootlari mavjud. Shuningdek kanal Xo'jakent, Xumson, va Chumboyliq qishloqlarini ichimlik suvi bilan ham taminlaydi. Xumson $Q=100$ l/c, Chumboyliq $Q=200$ l/c ichimlik uchun suv oladi. Kanaldagi akveduklar uzunligi Orqutsoy $L=85$ m, Uchtoshsoy va Qizilsoy $L=400$ m, Chumoliqsoy $L=300$ m ni tashkil etadi. Ugam kanalining ayrim joylari beton qoplamalar bilan qoplangan.

Muammoning qo'yilishi. Ugam kanali va kanaldagi gidrotexnika inshootlarining hozirgi kundagi texnik holati yaxshi holatda emas. Ugam kanali ekspluattatsiyadan chiqib, texnik holati yaroqsiz holatga kelib qolgan. Ugam kanaliga suv oluvchi Xo'jakent suv olish inshooti joylashgan va shu inshoot orqali kanalga suv oladi. Lekin kanal suv oluvchi inshootidagi rostlovchi gidrotexnika inshootlari texnik holati juda yomon holatda. Zatvorlarni ochish va yopish mexanizmlari yo'q va ular simlar yordamida mahkamlab bog'lab qo'yilgan. Quyida ushbu holatning rasmlarini ko'rishimiz mumkin.

ПК-00+25 da joylashgan rostlovchi inshootlar mexanizmlari ham soz holatda emas. Ularda ham ko'tarish tushirish mexanizmlari ishchi holatda emas.

Kanal trassasi bo'ylab kanalga tog' yon bag'irlaridan toshlar yumlab tushishi eng katta muammolardan biri bo'lib, kanal yirik va kichik turli xildagi toshlar bilan to'lgan. Kanalga toshlar yumalab tushishi xavfi hozirgi kunga qadar saqlanib turibdi. Bundan tashqari kanalga toshlar yumalashi xavfi yo'q joylarni butunlay loyqa oqiziqdari bosib qolgan. Loyqa cho'kindilarning qalinligi 0.4-0.5m ni tashkil qiladi. Bu esa o'z

navbatida kanal ekspluattatsiyasiga juda katta ta'sir ko'rsatgan. Avtomobil yo'llari ostidan o'tgan quvurlar ham loyqa bilan butkul to'lib qolgan. Ushbu

kanaldagi muammolar juda ko'p va ularning rasmlarini quyida ko'rishimiz mumkin.

Kanalning ichi toshlar bilan to'lgan qismi

Kanalning loyqa cho'kindilar bilan to'lgan qismi

Tadqiqot uslubi va natijalari. Dala tadqiqot natijalarida Ugam kanali va kanaldagi gidrotexnika inshootlaridagi mavjud muammolarni bartaraf etish zarurligi, axoli va qishloq xo'jaligi ekinlari suv iste'molchilari uchun zarur bo'lgan suv sarfini ta'minlab berish zarurligi o'rganildi. Kanal loyihaviy suv sarfini o'tqaza olmagani sababli, suv iste'molchilari ehtiyojini qondirishga yetadigan suv sarfi yetib bormayapdi. Bu esa o'z navbatida axoli noroziligiga olib keladi. Ugam kanali suvi suv iste'molchilari uchun qanchalik muhim ekanligini yuqorida ko'rib chiqdik. Ugam kanaliga bosh suv oluvchi inshootidagi rostlovchi inshootlar ko'tarish tushirish mexanizmlari nosoz xolatda. O'rnatilishi zarur bo'lgan ko'tarish tushirish mexanizmlari qo'yilib,

muammolar bartaraf etilishi kerak. Kanalning PK2-91 piketi yirik va kichik toshlar bilan to'lgan. PK6.00 dan PK10.00 gacha loyqa oqiziqalar yillar davomida cho'kib qolgan. Loyqa cho'kindilarning qalinligi esa 0.4 m dan 0.5 m gacha yetadi. Avtomobil yo'li ostidan o'tgan quvurlar ham batamom loyqalar bilan to'lib qolgan. Kanalni tosh va loyqalardan tozalashda melioratsiya ekskavatoridan foydalanish maqsadga muvofiq. Bundan tashqari tog' yon bag'irlarida tosh yumalab tushishi xavfi yuqori bo'lgan joylarda beton to'siq devorlar qurilishi samarali natija beradi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda yuqoridagi muammolar bartaraf etilishi katta axamiyatga ega. Bizga ma'lumki kanalda rostlovchi inshootlarning o'rni juda kata. Bu olamda hamma narsa bir biriga chambarchas bog'liq bo'lgani kabi, kanaldagi inshootlar ham bir biriga shunday bog'liq. Demak kanal trassasi ham belgilangan suv sarfini o'tqaza olishi zarur. Buning uchun kanal trassasi tosh va loyqalardan tozalanishi kerak. Dala tadqiqot natijalarida o'rganilgan muammolar bartaraf etilsa kanal loyihaviy suv sarfini o'tqaza oladi. Bu esa o'z navbatida suv iste'molchilari ehtiyojini qondirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR:

1. "Irrigatsiya O'zbekiston, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi" "Fan nashriyoti 4 jildlik" 1975-1980-yillar.
2. Chirchiq-Ohangaron Irrigatsiya Tizimlari Havza Boshqarmasidan olingan ma'lumotlar. Internet saytlar:
3. 1.<https://earth.google.com/>
4. 2.<https://earth.google.com/web/@41.69772707,69.93599703,995.07292774a,12843.08680535d,15y,-24.8108778h,83.48093218t,-0r3>.